

МУСОҲИБА ҲАМЧУН ЖАНРИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ ВА ВОСИТАИ ИРТИБОТИ ИҶТИМОӢ

МИРЗОДА ЗУЛФИЯ

Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода, номзади илмҳои филологӣ, дотсент, муовини ректор оид ба таълим ва корҳои методӣ Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе

Аннотатсия: Мақолаи мазкур ба таҳлили жанри телевизионии мусоҳиба бахшида шуда, ҷойгоҳ ва аҳамияти он ҳамчун воситаи иртиботи иҷтимоӣ ва шакли фаъоли журналистикаи иттилоотиро баён мекунад. Таъкиди асосӣ ба хусусиятҳои сохторӣ, функционалӣ ва услубии мусоҳиба дар телевизион равона гардида, тавассути таҳлили мисолҳои воқеӣ ва барномаҳои таҳияшуда, нақши мусоҳиба дар фаҳмондани масъалаҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва илмӣ равшан мегардад. Мусоҳиба на танҳо иттилоот интиқол медиҳад, балки ба муҳокима, фаҳмиш ва робитаи маърифатӣ мусоидат мекунад.

Калидвожаҳо: мусоҳиба, жанри телевизионӣ, иртиботи иҷтимоӣ, журналистика, гуфтугӯ, саволу ҷавоб, сценария, визуализм, таҳлил.

Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу телевизионного жанра «интервью», его места и значения как опосредованного средства социального общения и активной формы информационной журналистики. Основное внимание уделяется структурным, функциональным и стилевым особенностям интервью на телевидении. На основе анализа конкретных примеров и разработанных телепередач раскрывается роль интервью в освещении социальных, политических и научных проблем. Интервью не только передаёт информацию, но и способствует дискуссии, пониманию и познавательному взаимодействию.

Ключевые слова: интервью, телевизионный жанр, социальная коммуникация, журналистика, диалог, вопросы и ответы, сценарий, визуальность, анализ.

Abstract: This article is devoted to the analysis of the television genre of the “interview,” examining its position and significance as an indirect means of social communication and an active form of informational journalism. The focus is on the structural, functional, and stylistic characteristics of television interviews. Through analysis of real examples and media programs, the article reveals the role of interviews in explaining social, political, and scientific issues. The interview not only conveys information but also promotes discussion, understanding, and cognitive interaction.

Keywords: interview, television genre, social communication, journalism, dialogue, questions and answers, script, visuality, analysis.

Мусоҳиба ҳамчун жанри телевизионӣ

Мусоҳиба яке аз шаклҳои муҳим ва фарогири иртиботи оммавӣ мебошад, ки дар муҳити телевизион ҳамчун воситаи муассири мубодилаи иттилоот ва андешаҳо баромад мекунад. Дар шароити расонаҳои муосир, он шакли мутаваззини муколамаи иҷтимоист, ки дар он унсурҳои гуфтор, навори тасвирӣ, муҳити визуалӣ ва муҳокимаи зинда омезиш меёбанд. Ҳар як унсури мусоҳиба — аз ҷумла тарзи пешниҳоди мавзӯ, интихоби оғӯнаи шахси мусоҳиб, услуби саволгузории журналист ва таҳрири сценариявии муколама — дар ташаккули сифати ахбор ва таъсиргузории иҷтимоии он нақши ҳалқунанда мебозанд. Инчунин, мусоҳиба дар телевизион метавонад ҳамчун фазои маърифатӣ ва ҳувиятсоз истифода шавад, ки дар он фард ва ҷомеа дар равандҳои фаҳмидани воқеият ва арзёбии масоили муҳими сиёсӣ, фарҳангӣ ва илмӣ саҳм мегиранд.

Мутахассисон, аз ҷумла Муъмитнҷонов З. (“Жанрҳои журналистикаи телевизион”) таъкид мекунад, ки мусоҳиба бояд на танҳо манбаи соддаи иттилоот, балки муҳити рушди тафаккури интиқодӣ ва вусъати фаҳми мушкилоти иҷтимоӣ бошад. Аз нигоҳи илмӣ-филологӣ, мусоҳиба ҳамчун шакли муколамаи муташаккил, шароити интиқоли на танҳо дониш, балки ҷаҳонбинӣ ва арзишхоро низ фароҳам меорад. Фазои муколама, ки дар мусоҳиба шакл мегирад, ба шунаванда ё бинанда на танҳо хабар медиҳад, балки ўро дар раванди фаҳмиш, арзёбӣ ва иштирок дар муҳокимаи масъалаҳо ворид месозад. Ин гуна таъсирро на ҳама жанрҳои иттилоотӣ метавонанд таъмин намоянд, зеро мусоҳиба дар худ унсурҳои интерактивӣ, тафсири ва шахсиятгароиро муттаҳид месозад.

Дар сценария мавзӯ, саволҳои журналист, навор ва сужаҳои ба мавзӯ дахл дошта ҷой дода мешавад. Бояд гуфт, ки баъзан дар навор бо баробари сухани мусоҳиб ва ё саволи журналист виденавор дар экран нишон дода мешавад, вале на ҳамаи наворро метавон ба тамошобин намоиш дод. Дар ин маврид ҳатман дар матн журналист ва ё мусоҳиб ҳар як ҷузъиёт бояд оварда шавад. Барои пурра дарк кардани матн ба тамошобин наворро мебоист такрор ба такрор намоиш дод, аммо ин номумкин аст.

Мусоҳибаи журналист бо ректори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншох Шохтемур Маҳмадёрзода Усмон Маъмур дар бораи гармхонаҳои муосир меоварем (24 октябри соли 2024, 8-10 дақиқа).

Видеонавор:

Рафти мусоҳиба дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншох Шохтемур.....

Журналист: Муҳтарам Усмон Маъмур дар бораи гармхонаҳои номии шумо, ки аз тарафи дигар давлатҳо омада ҳамчун кумаки башардӯстона сохта шудаанд, нақл мекардед?

Маҳмадёрзода У.М.: Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншох Шохтемур аввалин донишгоҳест, ки мутахассисонро дар соҳаи кишоварзӣ тайёр менамояд. Дар давоми 93 соли фаъолиятш Донишгоҳ зиёда аз 60 ҳазор мутахассисро дар соҳаҳои гуногуни кишоварзӣ ба истехсолот равона кардааст.

Сиёсати имрӯзаи Тоҷикистон он чор ҳадафе, ки ҳаст ду ҳадафи он бевосита ба соҳаи кишоварзӣ пайваст аст. Яке аз он ҳадафҳо таъмини амнияти ғизоии кишвар ва дуюм ин рушди босуръати саноатикунонии кишвар аст. Ин ду самте ки вобаста аст аз мутахассисони соҳаи кишоварзӣ. Вобаста ба ин дар асоси он сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди “Дарҳои кушод”, яъне ки фаъолияти хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Бо ҳама ширкатҳо, бо ҳама он давлатҳои, ки шартномаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзиро пеш мебаранд, дар асоси сиёсати имрӯзаи хориҷии пешгирифтаи кишвар мо ҳамкориҳоро пеш бурда истодаем. Ҳамкориҳои мо бо асосиатсии Кореяи Ҷанубӣ бо Осиёи Марказӣ оғоз гардид. Дар асоси шартномаи Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳоро ба роҳ мондем ва дар натиҷаи ҳамкориҳо мо барои ворид кардани усулҳои беҳтарини парвариши сабзавотҳо дар истехсолот таҷриба мондем. Бо дастгирии онҳо дуто гармхонаи замонавӣ, якеаш бо усули

гидрополика сохта шудааст. Ин гармхонаи муосир аст .

Суханони муҳосиб доир ба саволи додаи журналист идома меёбанд ва дар бораи дар гармхонаи муосир тарзи парвариши ниҳоли помидорро барои намуна нишон медиҳанд. Дар ҳамин асно навори видеои низ баробари сухани муаллиф идома меёбад.

Видеонавор: дар навор ҳар як ҷузъиёти гармхона намоиш дода мешавад.

Бояд тазакур дод, ки дар ин жанри телевизионӣ вобаста ба мавзуи баррасишаванда бо мутахассиси соҳа мусоҳибаҳо гузаронидан зарур аст, чунки ба саволи додаи журналист дарёфти ҷавоби мукамал аз ҷониби мутахассиси соҳа гардонида мешавад. Дар ин маврид баробари навори видеои матн мусоҳиб низ барои пурра кардани он оварда мешавад.

Журналист: Фарқияти маззаи помидори дар гидрофоника бо усули сунъӣ парваришкардашуда аз маззаи помидорҳое, ки дар замин мерӯянд ягон фарқият дорад?

Маҳмадёрзода У.М.: маззаи помидорҳои дар гармхонаҳои муосир парваришёфта аз маззаи помидорҳои дар замин рӯида ягон фарқият надорад. Бартари усули муосир дар он аст, ки тамоми фаслҳои сол, хусусан дар фасли сармо метавон мардумро бо помидор таъмин намуд.

Аз тарафи дигар самаранок истифода бурдани ҳар як порчаи замин аст. Таъмини амнияти ғизоии кишвар низ бар дӯши кишоварзон аст.

Дар мусоҳибаи болозикр, матн пурра бо навор якҷо истифода шуд. Матн аз ҷиҳати назариявӣ бошад, навор аз ҷиҳати амалӣ намоиш дода шуд.

Дар ин ҳолат мусоҳибаи проблемавӣ барои ёфтани роҳи ҳалли масъалаи гузаронида шудааст, инчунин барои нафароне, ки ин усулро ба кор мебаранд аз ин навори телевизионӣ метавонанд истифода намоянд.

Дар ин мусоҳиба, ки бо ректори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон сурат гирифтааст, мавзӯи сохтмон ва истифодаи гармхонаҳои муосир дар заминаи ҳамкориҳои байналмилалӣ бо Кореяи Ҷанубӣ баррасӣ шудааст. Таваҷҷуҳи махсус ба усули кишти гидропоника равона гардида, ки он яке аз равишҳои инноватсионии парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ба шумор меравад. Наворҳои амалӣ чараҳои кишти помидорро бо истифода аз технологияи гидропоникӣ намоиш дода, тасвири равшани раванд ва натиҷаҳои онро ба бинанда ироа менамоянд. Саволҳои журналист на танҳо ҷанбаи техникӣ, балки аҳамияти биологӣ ва иҷтимоии масъала, аз ҷумла таъсири сифати маҳсулот ба мазза ва амнияти озуқавориро фаро мегиранд. Мусоҳиба бо услуби равону возеҳ сурат гирифта, ба воситаи гуфтугӯи муфассал ва навори ҳамроҳанг тавонистааст масъалаи муҳими стратегиро бо равиши оммавӣ ва таҳлилий шарҳ диҳад.

Мусоҳибаи дигар дар барномаи “Ҷаҳон дар Ҷаҳоннамо” журналист Ҳофизи Муҳаммадалӣ бо сафири факуллодаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Мануэл Микаллер дар телевизиони давлатии “Ҷаҳоннамо”.

Барнома 14 феввали соли 2024 аз барқарорсозии муносибатҳои дипломатӣ миёни Тоҷикистон ва ИМА, ки 32 сол сипарӣ гардидааст, баргузор гардид.

Видеонавор:

Журналист: Андешаҳои Шуморо дар бораи Тоҷикистон мехостем шунавем.

Сафир: Таассуроти худро оид ба дигаргунӣ, ки дар тӯли фаъолияти худ дар ҳамаи самту соҳаҳо дидам, ин беҳтар гардидани инфрасохтори

соҳаи нақлиёт, яке аз дастовардҳои муҳим аст.
Дар ин рӯсто роҳи автомобилгарди Душанбе-
Хучанд-Чанокро метавон мисол овард, ки ман
борҳо аз ин масир гузар кардам. Дар лоиҳаи
нерӯгоҳи барқии оби Роғун ва нерӯгоҳи
Сарбанд дар ҳайрат афтодам.....

Ҳамин тавр мусоҳибаи журналист бо сафири Ҷаҳонӣ идома меёбад. Ин намунаи равшани мусоҳибаи дорои хусусияти сиёсӣ-дипломатӣ мебошад. Дар ин мусоҳиба мавзӯҳои марбут ба рушди рабобити дӯҷонибаи дипломатӣ, татбиқи тарҳҳои инфрасохториҳои энергетикӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои минтақавию глобалӣ ба таври возеҳ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Забони мутавозин ва эҳтиёткорона интихобшуда, ҳамчунин истифодаи муҳити расмӣ ва наворҳои мувофиқ, ки рабобити байнидавлатиро тасвир мекунад, ин мусоҳибаро ба як санади ахборӣ ва таҳлилий табдил додаанд. Ифодаи нигоҳи дипломати амрикоӣ бо сабки ором, мутавозин ва дар доираи риторикаи дипломатӣ, фазои бовару ҳамзистиро ба бинанда интиқол медиҳад ва аҳамияти мусоҳиба ҳамчун воситаи ташаккули афкори умумро боз ҳам тақвият мебахшад. Дар чунин мусоҳибаҳо тарзи пӯшидани либос низ аз ҷониби мусоҳиб риоя карда мешавад.

Профессор З.Муъмитнҷонов бар он ақидааст, ки : “Ҳамагуна суҳбати байни одамон тариқи диалог, яъне саволу ҷавоб ба амал меояд. Сухан, сухани зиндаи инсонӣ тариқи диалог барои телевизион аҳамияти махсус дорад”.¹

Аз тарафи дигар интихоби мавзӯ ва доир ба мавзӯи интихоб карда мусоҳиби аз мавзӯи интихоб карда бархурдор буданро ин жанр тақозо менамояд. Ин жанр дар телевизион мақоми махсус дорад.

2. Ҷанбаҳои филологӣ ва услубшиносӣ

Аз дидгоҳи филологӣ, мусоҳиба шакли мураббаи гуфтори мутавозин ва ҳадафманд аст, ки дар он на танҳо риояи қоидаҳои суханварӣ ва имлоӣ, балки истифодаи услуби мувофиқ бо муҳтаво ва ҳадафи барнома низ аҳамияти калидӣ дорад. Ин шакли гуфтугӯ дорои хусусияти иҷтимоӣ, услубӣ ва психологӣ мебошад, ки дар он истифодаи лексикаи иҷтимоӣ, таркибҳои гуфтугӯӣ, сохторҳои содда ва мураккаби ҷумла, инчунин интихоби интонатсияи мувофиқ ба самти тафаккур ва эҳсоси шунаванда таъсир мерасонад. Мусоҳиба метавонад бо забони расмӣ дақиқ, гуфтори соддаи фаҳмо ва ё бо забони эҳсосотӣ анҷом дода шавад, ки ҳар яке вобаста ба контекст, шахсият ва самти барнома нақши гуногун мебозанд. Дар ҳамин замина, мусоҳиба ҳамчун як шакли филологӣ, майдони таҷрибаи зиндаи забон ва шеваи истифодаи он дар муҳити оммавӣ мебошад.

Барои ин мисол шуда метавонад, барномаи муаллифии Нигинаи Муъмин “Нози ҳаёл” аз телевизиони “Сафина” мебошад. Ин барномаи тамошобини сершумори худро дорад. Нигинаи Муъмин журналисти донишманд аст. Матнҳои барномаро худ таҳия намудаву ба тамошобин пешкаш менамояд. Хусусан матнҳои паси кадрӣ, ки бо овози бисёр форуму маҳин ба гӯши шунаванда оромиш мебахшад. Ҳар як суҳбаи омода кардаи журналист бо услуби хоси ба телевизион мутобиқ аз рӯи сенарияи омода намуда, яъне тамошобин пайҳас мекунад, ки барнома оғоз гардидаву дар ҳар як барнома аз дигараш бо хусусияти хоси худаш фарқ мекунад. Инчунин анҷоми онро тамошобин интизор набошад ҳам, вале бо каллимаву ҷумлаҳои муассиркунанда муаллиф барномаро ба анҷом мерасонад.

Барномаи муаллифии дигар “Тоҷикистон ва ҷаҳон”-и Фатҳиддини Замон мебошад. Барномаи “Тоҷикистон ва ҷаҳон” яке аз барномаҳои муаллифӣ-таҳлилии телевизиони Тоҷикистон дар тӯли солҳои фаъолияти хеш (аз 7-уми феввали соли 2012) бисёр ҳаводорон ва мухлисони дохилу хориҷро пайдо кардааст.

Пеш аз ҳама муаллифи барнома масъулиятшиносӣ, донишҷӯи забонҳои хориҷӣ, шинохти маорифи дунявӣ, дарки шинохти таърихи гузаштаи тоҷик ва ҷаҳон, шинохти соҳаҳои байналмилалӣ ҳуқуқи инсон ва шинохти набзи сайёра аз худ намудаву пешкаши тамошобинони сершумор гардонистааст.

Кӯдакони имрӯз падарон ва модарони фардо ҳастанд. Оморҳои байналмилалӣ-демографии Созмони милалӣ муттаҳид оид ба вазъи кӯдакони ҷаҳон нишон медиҳад, ки ҳоло бахши умдаи аҳолии ҷаҳонро кӯдакон ва ҷавонон ташкил медиҳанд, ки аз онҳо ба унвони насли нави олам умеди барои ояндаи ҷаҳон ва идомаи аҷдои инсоният ёд мешавад. Аммо фаротар аз ҳама имрӯз бахши зиёде аз кӯдакон дар кишварҳои фақир ва давлатҳои зерӣ сояи ҷанг ва таҳдиди терроризму ифродгароӣ гиребонгири ваҳшату бераҳмӣ ва ятимиву хонавайронӣ мебошанд (дар кадр наворҳо аз хориҷи кишвар дар бораи кӯдакони гуруснаву бемору ҷашм ба роҳ намоиш дода мешавад). Ҷангҳои хонумонсӯз ва ҳузури қудратҳои ҷаҳонӣ дар зерӣ сиёсати мавҷеҷӯиву тақсими моликият дар минтақаҳои Шарқи наздик ва сарзаминҳои падарӣ мусалмон ҳазорон нафар аз кӯдаконро ятиму бесарпаноҳ намудааст. Кишварҳои, ки даргири ҷанг, ҳамлаҳои террористиву мусаллаҳона, ифротгароӣ, бесуботиву ноамнӣ ҳастанд, дар он кишварҳо аз ҳуқуқ ва озодиҳои кӯдакон хабаре нест.

Наворҳои видеои ва тасвирҳои дар барномаи муаллифии Фатҳиддини Замон аз тариқи телевизион намоиш дода шуда, касро ба ҳайрат меғузоранд. Чунки аз ҷиҳати поймол кардани ҳуқуқи кӯдакон ва ҳифзи саломатии онҳо бояд кишварҳои сайёраро низ бетараф намонад. Ба қавли шоир: “Шодам, аммо меҳӯрам ғамҳои халқи кишваре, Дар назар меоварам торҷаштаи кишваре”.

3. Семиотика ва психологияи мусоҳиба

Навор, муҳит, имову ишораҳо, инчунин тарзи гуфтор ва ҷойгиршавии шахсиятҳо дар кадр унсурҳои муҳими семиотикии мусоҳиба ба ҳисоб мераванд. Ин унсурҳо ҳамчун ифодаҳои ғайрисуханӣ (non-verbal) маъноҳои иловагӣ эҷод мекунанд ва метавонанд дар таҳлили маъноии матни телевизионӣ нақши калидӣ дошта бошанд. Ба воситаи ранг, рӯшноӣ, тасвири муҳит, либос ва хатти нигоҳ, журналист ва мусоҳиб тасаввуроти муайяно дар зеҳни бинанда шакл медиҳанд, ки ин тасаввурот метавонад дар сатҳи фаҳмиш, арзёбӣ ва қабул таъсири ҷиддӣ расонад. Аз ин рӯ, журналист ҳамчун роҳбари муколамаи визуалӣ ва суханӣ бояд қобилияти баланди шинохти равоношиносӣ ва иртиботи мулоимо дошта бошад, то ки муҳити эътимод, эҳтиром ва равшанӣ дар муошират фароҳам гардад. Истифодаи оқилонаи ин унсурҳо мусоҳибаро на танҳо иттилоотрасон, балки таҷрибаи пурмазмунӣ фарҳангӣ ва тафсирий мегардонад.

Барномаи “Тавачҷух” аз телевизиони Хучанд (СМ-1, 15 июли соли 2020).

Барандаи барнома журналист Илҳомҷон Ҳошимов дар экран мавзӯи баррасишавандаро оғоз менамояд.

Видеонавор:

Журналист: барномаи Тавачҷух аст дар мавзӯи “Муҳоҷирони меҳнатӣ – кишри осебпазирӣ-ри ҷомеа”. Оилае бо умеди фарзандашро хонадор мекунад. Баъди гузаронидани маъракаи тӯй онҳо мебинанд, ки қарздор шудаанд. Акнун бояд қарзҳоро баргардонанд. Фикр карда баъди ду моҳи навхонадоршавӣ ҷавонписарро ба муҳоҷирати меҳнатӣ фиристоданд. Он ҷо то фурсати ёфтани кори муносиб он фарзанд бисёр азоб кашид. Аз ин ҷо аз оила истода волидон ва пайвандонаш занг мезаданд, дар баробари аҳволпурсӣ аввалин калимае, ки мегуфтанд, шароити қорат ҷӣ гуна аст, кай пул мефиристӣ? Онҳоро низ фаҳмидан мумкин аст, зеро дар назди онҳо қарз истодааст. Онҳо бояд қарзи гирифташонро баргардонанд.

Дар назари аввал чуноне, ки журналист қайд мекунад, ин як сенарияи оддие аст, ки аксари он ҷавонхое, ки ба гурӯҳҳои тундрав шомил шудаанд, дар муҳочирати меҳнатӣ чунин қисмат доранд. Бо мушкилие ба он ҷо рафтаанд ва ҳамешагӣ аз ватан, аз оила ва пайвандон дур мондаанд ва мепурсанд, кай пул мефиристад. Дар ночорӣ инсон маҷбур мешавад, ки ба ҳар кор даст занад, ба ҳамагуна роҳҳо равад.

Видеонавор:

Матни пасикадрӣ : Маҳаллаи “Хучанд”-и шаҳри Хучанд, ки 5981 нафар аҳоли дорад, аз оилаҳое, ки фарзандонашон ба муҳочирати меҳнатӣ ба Федератсияи Русия рафтаанд, 215 нафарро ташкил медиҳад. Мақомоти маҳаллӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ бо падару модари онҳо ва волидайн аз кори фарзандонашон дар муҳочирати меҳнатӣ ҳамеша пурсон шуда меистанд.

Видеонавор: Манзили истиқомати оила марди 63-сола тариқи телефони мобилӣ бо фарзандаш, ки дар муҳочирати меҳнатӣ қарор дорад суҳбат карда, аз шароити кор пурсида истодааст.

Матни пасикадрӣ: Кумитаи маҳаллаи “Хучанд”-и шаҳри Хучанд ва раиси ин кумита маҳаллаи Хучанд Ҳотам Исмоилов ибрази ақида намуда, аз корҳои фаҳмондадиҳӣ бо сокинони маҳалла ва аз шароити кори онҳо дар муҳочирати меҳнатӣ суҳбат ораста буд.

Дар суҳанронии журналист хушғуфторӣ, таъсири суҳан ба шунаванда, сару либос мутобиқ ба барномаи пешниҳодшуда, тарзи истодану риояи мантиқии суҳанварӣ ба маҳорати баландаи журналистӣ риоя гардидааст. Ягон ҳаракату имову ишораи зиёдати дида намешавад. Талаботи телевизион нисбат ба барномаи пешниҳодшуда пурра риоя гардид шуд. Дар ин барнома меҳсонон низ иштирок доштанд, ки баранда онҳоро ба тамошобинон шинос намуд.

Журналист мувофиқ ба мавзӯи дар барнома матраҳ гардида раваншинос будани худро низ исбот менамояд. Бо ғаму шодии қаҳрамони барнома шарик аст. Тарзи баёни мавзӯ, услуби ба худ хоси журналист диққати тамошобино ба худ ҷалб менамояд. Наворҳои овардашуда дар барнома муҳтавои мавзӯи барномаро пурра гардониданд.

4. Мусоҳиба ҳамчун воситаи таълим ва ҳувият

Мусоҳиба метавонад на танҳо шакли омӯзишӣ, балки воситаи муассири худмуаррифии шахсӣ ва касбӣ низ бошад. Аз дидгоҳи филологӣ ва фарҳангшиносӣ, мусоҳиба муҳити муқоламаест, ки дар он шахсият тавассути забон, рафтор, нутқ ва ифодаи шахсӣ ҳувияти хешро ба тамошобин ироа медорад. Дар муҳити фарҳангӣ, шахсиятҳое, ки дар мусоҳиба ширкат меварзанд, ҳамчун намояндагони на танҳо донишу таҷриба, балки низоми арзишҳо ва манзараи маънавии ҷомеа арзёбӣ мегарданд. Ифодаи лаҳни гуфтор, интиҳоби вожаҳо, шеваи баён ва аломатҳои ғайрисуханӣ дар ин раванд воситаҳои муассири ташаккули ҳувият мебошанд. Аз ин рӯ, мусоҳиба метавонад ҳамчун як шакли зиндаи худмуаррифии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар таҳқиқоти филологӣ ва гуманитарӣ таҳлил гардад.

Мусоҳиба метавонад ҳамчун воситаи таълим ва таҳқиқоти шахсият истифода шавад. Ин усул ба мо имкон медиҳад, ки маълумоти зарурӣ ва малакаҳои муоширатро инкишоф диҳем ва таҷрибаеро, ки дар асоси ташаккули ҳувият аст, омӯзем. Дар раванди таълим мусоҳибаҳо метавонанд дар шаклҳои гуногун истифода шаванд, масалан: Дарс-мусоҳиба. Донишҷӯён саволҳои медиҳанд ва муаллим ба онҳо ҷавоб медиҳад, ки тавачҷуҳ ва ҳавасмандиро ба мавзӯи зиёд мекунад. Муаллим метавонад нақши қаҳрамон, олим ё падидаи адабиरो бозад ва

донишчӯён мусохиба мекунанд. Донишчӯён нақшҳои қаҳрамон ва мусохибро тақсим мекунанд, ки барои азхуд кардани малакаҳои муошират кумак мекунанд. Дар таҳқиқоти шахсияти мусохиба, масалан, дар шакли мусохибаи нақлиётӣ усули ҷамъоварии маълумоти босифат тавассути таҳлили ҳикояҳо ва ҳикояҳои одамон истифода мешавад. Мусохибаи нақлиётӣ ҳикояи озодро дар мавзӯи додашуда дар бар мегирад, ки пас аз он муҳаққиқ барои равшан кардани ҷузъиёт ва арзёбии таҷриба саволҳо медиҳад. Ин усул имкон медиҳад, ки на танҳо мундариҷаи ҳикоя, балки сохтори он, қоидаҳои сохторро, ки ҳикояро барои шунаванда яқлукт ва фаҳмо мегардонад, омӯзем. Намунаи дигари истифодаи мусохиба барои омӯзиши шахсият мусохибаҳои нимсохтор мебошад. Онҳо ба модели назариявии ҳувият таъя мекунанд ва бо истифода аз шабакаи мувофиқи категорияҳои таҳлили мундариҷа таҳлил карда мешаванд.

Масалан, дар омӯзиши ҳувияти этникӣ, мусохибаи нимсохтор метавонад саволҳоеро дар бар гирад, ки дар бораи мавҷудияти ҷамоатҳои гуногуни этникӣ, хусусиятҳо ва фарқиятҳои онҳо маълумот медиҳанд.

Пешниҳодҳо

Бо дарназардошти таҳлили ҷанбаҳои гуногуни мусохиба ҳамчун жанри телевизионӣ ва воситаи иртиботи иҷтимоӣ, пешниҳодҳои зерин манзур мешаванд:

1. **Таҳияи курси махсус оид ба таҳлили жанри мусохиба** дар факултетҳои журналистика, ки паҳлӯҳои филологӣ, риторикӣ ва семиотикиро фаро гирад.

2. **Ташкили омӯзишҳои амалӣ (тренингҳо)** барои рӯзноманигорони ҷавон дар соҳаи саволгузори касбӣ, забони муошират ва истифодаи визуалӣ.

3. **Бунёди бойгонии мусохибаҳои таҳлилшуда**, ки метавонанд ҳамчун намуна барои таҳқиқ ва омӯзиш истифода шаванд.

4. **Густариши таҳқиқоти муқоисавӣ** байни мусохибаҳои тоҷикӣ ва мусохибаҳои телевизионӣ дар кишварҳои дигар бо назардошти усули таҳлили дискурс ва услубшиносӣ.

5. **Таҳияи роҳнамои услубӣ** барои рӯзноманигорон бо тавсияҳо оид ба интихоби забон, сохтори саволҳо ва мавқеи мусохиб.

6. **Тарғиби мусохибаҳои илмӣ ва таҳлилий дар расонаҳои миллӣ**, бо ҳадафи боло бурдани сатҳи маърифат ва андешаронии ҷамъият.

Ҳамин тариқ, мусохиба ҳамчун жанри телевизионӣ на танҳо воситаи расонидани иттилоот аст, балки як намуди муқолаи иҷтимоӣ, маърифатӣ ва фарҳангист, ки дар он забон, шиносӣ, таҳлил ва фаҳми масъалаҳои ҳаётан муҳим ба ҳам мепайванданд. Ин жанр имконият медиҳад, ки шахсиятҳои мухталиф мавқеъ ва дидгоҳи худро ба ҷомеа ироа кунанд, навор ва гуфтор бо ҳам як таҷрибаи пурмазмун иртиботиро ташкил диҳанд ва дар натиҷа сатҳи огоҳии ҷомеа боло равад. Аз дидгоҳи илмӣ-филологӣ, мусохиба на танҳо майдони истифодаи забон, балки ҷанбаи равонии иртибот, таъсири иҷтимоӣ ва шинохти ҳувиятро фаро мегирад. Таълими мусохиба, таҳлили ҷанбаҳои лингвистикӣ ва риторикӣ, инчунин омода кардани намунаҳо ва методологияи омӯзиши он барои донишчӯён ва журналистон аҳамияти баланди амалӣ ва илмӣ дорад.

АДАБИЁТ

1. Кузнецов Г. В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма/ Г. В. Кузнецов – М. 2002. – 203 с.
2. Қуддус Қ. Назарияи драма, намоишҳои сужанок ва сенарияи кино/ Қ. Қуддус – Душанбе, 2013.
3. Мусоҳиба аз телевизиони “Қаҳоннамо”, 24 октябри соли 2024 (8-10 дақиқа).
4. Мусоҳиба аз телевизиони “Тоҷикистон” , 7-уми феввали соли 2012
5. Мусоҳиба аз телевизиони “Хучанд” (СМ-1), 15 июли соли 2020
6. Мусоҳиба аз телевизиони “Сафина”, 24 августи соли 2016
7. Муқим Қ. Мақоми жанрҳо дар радиои “Озодӣ”/ Қ. Муқим- Душанбе, 2000.
8. Муъминҷонов З. Телевизион муъҷизаи асп/ З. Муъминҷонов – Душанбе, 2023. – 223 с.
9. Муъминҷонов З. Эволюция Таджикского телевидения в годы независимости/ З. Муминджонов – Душанбе, 2021. – 336 с.
10. Муъминҷонов З. Махсусияти матн дар филми хуччатӣ/ З. Муъминҷонов, З. Мирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2024, №5. – С. 259-264.
11. Муродов М. Луғати мухтасари истилоҳот ва мафҳумҳои рӯзноманигорӣ, М.Муродов – Душанбе, 2011. – 146 с.
12. Муродӣ М. Асосҳои эҷоди рӯзноманигорӣ/ М. Муродӣ, О. Салимзода – Душанбе, 2022. – 360 с.
13. Раҳмонзода Қ. М. Бадеият дар публицистика/ Қ. М. Раҳмонзода// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2024. №10. – С. 348-353.
14. Саъдуллоев А. Асосҳои журналистикаи телевизион/ А. Саъдуллоев, М. Шоев – Душанбе, 2007. – 194 с.
15. Телевизионная журналистика. - М. 2008. – 304 с.
16. Усмонов И. К. Жанрҳои публицистика/ И. К. Усмонов – Душанбе, 2009. – 139 с.
17. Универсальная журналистика. – М.: Аспект – пресс, 2016. – 418 с.
18. Шестеркина Л. П. Современные подходы к формированию структуры жанров телерадиожурналистики//[Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.ipk.ru/index.php?id=2115> (дата обращения: 22.01. 2025).